

DUNYO VA O'ZBEKISTONDAGI EKOLOGIK MUAMMOLAR

¹Abduraxmonova Matlyuba Umarjonovna, ²Madumarov Bahromjon Baxtiyorovich

¹O'zbekiston Ekologik partiyasi Marg'ilon shahar kengashi rahbari

²Fag'ona viloyat hokimligi huzuridagi Ijtimoiy ko'nikma markazi bosh mutahassisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11372343>

Annotatsiya. Hozirgi kunda fan-taraqqiyoti jadal suroatalar bilan rivojlanib bormoqda. Dunyoning jug'rofiy-siyosiy tuzilishi o'zgarmoqda. Bunday sharoitda inson tomonidan biosferaga ko'rsatilayotgan tasirini tartibga solmay turib taraqqiyot bilan qulay tabiiy muxitimizni saqlab qolishning o'zaro tasirini uyg'unlashtirish inson va tabiyatning o'zaro munosabatlarida muvozanatga erishish muammolar borgan sari dolzarb bo'lib bormoqda. Xalqaro xamjamiyat insonning nafaqat yashash xuquqi, balki to'laqonlik va sog'lom turmush kechirish uchun zarur mo'tadil arzon (atrof) muhit sharoitlariga ham bo'lgan xuquqlarning muqaddas va daxilsizligini allaqachon e'tirof etilgan. Ekologik xavsizlik kishilik jamiyatining buguni va ertasi uchun dolzarbli juda zarurligi eng muxim muamilalar jumlasiga kiradi. Bu omillar amaliy tarzda xal etilsa, ko'p jixadan hozirgi turmushning axvoli va sifatini belgilash imkoniyatini beradi. Iqtisodiyotning ishlab chiqarish bilan bog'lik tarmoqlarni ekologik jixatda zararsizligini texnologiyalardagi rivojlantirishni takomillashtirish imkoniga ega bo'ladi. Ma'lumki, tabiyatning holati birdaniga va darhol yomonlashib qolmaydi. Bu jarayon uzoq vaqt davom etadi. Bosqacha aytganda ekologik jamiyat asta sekin yomonlashib boradi. Ekologiya hozirgi zamonning keng miqiyosidagi keskin ijtimoiy muammolaridan biridir. Uni xal etish barcha xalqlarning manfaatlariga mos bo'lib, Sivilizatsiyaning hozirgi kuni va kelajagiga ko'p jixatdan bog'liqdir. Taraqqiyotning hozirgi bosqichda inson bilan tabiatni o'zaro ta'siriga oid bir qator muammolarni xal etish faqat bir mamlakat doirasida cheklanib qolmaydi. Ularni butun sayyoramiz ko'lamida xal etish zarur. Ko'rinib turibdiki tabiiy muxitni inson yuritadigan xo'jalik faoliyatining zararli ta'siridan ximoya qilish bilan bog'liq bo'lgan ko'pgina muammolar keng ko'lam kasb etadi shu sababli ular faqat xalqaro xamkorlik asosida xal qilinishi lozim. Ekologiya muammosi yer yuzining hamma burchaklarda ham dolzarb. Bularni yechish yangi texnologiyalar, ilmiy yondashuvlarga qaratilgan. Ushbu maqolda Siz Ekologik muammolar va ularni bartraf etish borasidagi fikr va qarashlar xaqida ma'lumot olasiz.

Aholi sonining o'sishi, fan va texnika taraqqiyoti, inson ehtiyojlarining ortishi oqibatida er yuzida qator ekologik muammolar yuzaga keldi. Shu bois, bugungi kunda sof tabiat haqida gap yuritish mushkul.

Er yuzidagi o'rmonlar ko'payish o'rniga tobora qisqarib bormoqda, katta-katta tabiiy hududlar dehqonchilik qilish maqsadida o'zlashtirildi, tabiat va havo har xil chiqindi hamda gazlar hisobiga ifloslanyapti. Bundan tashqari, tabiatda toshqinlar, o'rmon yong'inlari, chang bo'ronlari va boshqa tabiiy jarayonlar yuz bermoqda. Bularning barchasi pirovardida tabiat muvozanatiga putur etkazyapti.

Bugun ekologik muammolar har bir mamlakatda, qolaversa, dunyo hamjamiyatida eng o'tkir va dolzarb muammolar qatoriga allaqachon kirib bo'ldi.

Shu vaqtgacha atrof-muhit muhofazasi, ekologik vaziyatning og'irligi ma'lum bir hududlar yoki mintaqalar bilan bog'liq bo'lgan bo'lsa, hozirga kelib bu masala umuman chegara bilmaydi, bu muammolarning ayanchli oqibatlari hech bir mintaqqa, hech bir hudud, qolaversa, biror-bir mamlakatni chetlab o'tmaydi.

Havo tarkibida karbonat angidridning oshishi, chiqindi gazlarning me'yoridan ortiq havoga

chiqarib tashlanishi oqibatida issiqxona effekti hosil bo'lib, bugungi kunda jahon hamjamiyatini tashvishga solayotgan jiddiy ekologik muammo - global iqlim o'zgarishi yuzaga keldi.

Shuningdek, azon qatlamining emirilishi, dunyo okeanlarining ifloslanishi, tuproq unumdor qatlamining yo'qolib borishi, tropik o'rmonlarning kesilishi, cho'llanish, chuchuk suv manbalari va bioxilmaxillikning kamayishi, maishiy chiqindilarning ko'payishi, kimyoviy va toksik moddalarni zararsizlantirish kabi ekologik inqirozlar allaqachon bir davlat chegarasidan chiqib, tom ma'noda global ekologik muammolarga aylandi.

Global haroratning oshishiga sanoat, transport, umuman, industriyadan atmosferaga chiqarilayotgan har xil chiqindi gazlar, tashlanmalar global iqlimda juda katta o'zgarishlar hosil bo'lishiga olib kelmoqda.

Iqlim o'zgarishi oqibatida O'zbekiston tog'lariga tushadigan yillik yomg'ir va qor miqdori keskin kamayishi oqibatida tabiiy havzalaridagi suv miqdori yildan-yilga kamayishi kuzatilmoqda.

O'zbekistonning eng katta ekologik muammosi Orol dengizining qurib borishidir. Orol dengizining ekologik falokat hududi, shuningdek, Qozog'iston, Turkmanistonni ham qamrab oladi.

Ayni vaqtda O'zbekistonda 301 o'simlik va 184 ta hayvon turi “O'zbekiston Qizil kitobi”ga kiritilgan. Ekologik barqarorlikni ta'minlash uchun O'zbekiston hukumati bir qator strategik dasturlarni ishlab chiqqan.

Xususan, O'zbekiston Respublikasi atrof-muhit gigienasi bo'yicha milliy harakat dasturi, biologik rang-baranglikni saqlash bo'yicha Milliy strategiya va Harakat rejasi, Qurg'oqchilik va cho'lga aylanishga qarshi kurash bo'yicha Milliy harakat dasturi, Atrof-muhit muhofazasi bo'yicha Milliy harakat dasturi kabi bir qator rejalar qabul qilingan bo'lib, ular asosida yurtimiz ekologiyasini asrab-avaylash borasida qator ijobiy ishlar amalga oshirilayotgani quvonarli albatta, lekin bu yurtimizda ekologik muammolar to'liq echim topayotganini anglatmaydi.

Axolining toza ichimlik suviga bo'lgan ehtiyojlarini qondirish mamlakatning tabiiy zahiralarni barqaror rivojlantirish maqsadida atrof-muhitdan foydalanishni samarali boshqarishga va uni muhofaza qilishga qaratilgan bir qator loyihalar amalga oshirib kelinmoqda, lekin axolini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash xolati xanuzgacha ko'zlangan natijaga erishilmayotganini ko'rishimiz mumkin.

Iqlim, ob-havo, suvni tejash, xalq xo'jaligini shu jarayonlarga moslashtirish nuqtai nazaridan zarur choralar ko'rishimiz juda muhim ahamiyatga ega. Biz o'zimizdagi barcha infratuzilmani yashillikka o'tkazishimiz zarur. Har bir inson to hayot ekan, ona tabiat bag'rida yashaydi va uning bebaho ne'matlaridan foydalanadi.

Shu ne'matlarni asrab-avaylash, ulardan unumli va oqilona foydalanish, eng muhimi, bu ne'matlarda kelajak avlodning ham haqi borligini unutmaslik doimo hammaning diqqat markazida turishi kerak.

Bugungi kunda ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish ob'ektlari atrofida sanitariya-himoya zonalarini tashkil qilish asosida havoga chiqayotgan zaharli gazlar hamda chang miqdorini kamaytirish, ekologiyaga katta zarar keltirayotgan plastik chiqindilarni kamaytirish va ularni tartibga solish, ularni bezarar xolga keltirish va qayta ishlash jarayoniga ilmiy yondoshish zarur.

Maishiy chiqindilarni qayta ishlash hajmini yaxshilashda samarali natijalarga erishayotgan xorijlik olimlar ixtirolaridan foydalanish orqali ekologik muammolar ko'lamini kamaytirishi mumkin.

Atrof muxit muhofazasi uchun xorijdagi ijobiy kashfiyot va yutuqlarni mamlakatda joriy

etish. Atrof muxiga chiqayotgan zararli chiqindilardan, tuproq unimdorligini asrab qolish, cho‘llashish darajasini kamaytirish. Suvsizlikka chidamli xosildor o‘simliklar navini yaratish orqali oziq-ovqat tanqisligi muammolarini yechish.

Qishloq xo‘jaligi, sanoat va iqtisodiyot tarmoqlarida suvning mahsuldorligini oshirish, suvni chuchuklashtiruvchi lokal qurilmalar orqali olis qishloq joylarda suv ta‘minotini yaxshilash, inson salomatligi va xavfsizligi uchun muhim bo‘lgan markazlashgan ichimlik suv ta‘minoti va kanalizasiya tizimlarini yaxshilash orqali aholining toza ichimlik suv ta‘minoti bilan ta‘minlash.

Aholining suvni asrash, suv resurslaridan samarali va tejamkor foydalanishni tashkil etish bo‘yicha huquqiy ongi va madaniyatini yuksaltirish, atrof muxtga zarar keltirmaslik borasidagi tushunchalarini rivojlantirishda aholi gavjum joylarida ko‘rgazmali targ‘ibot vositalaridan ko‘proq foydalanilsa maqsadga muvofiq bo‘lar edi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. www.ecoouz.uz
2. www.uza.uz
2. www.drugasmuga.com
3. www.cyberleninka.ru